

УДК 582.475. (635.975)

**ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРЕХА ГРЕЦКОГО ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
КУРОТНОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ**

Ш.Б. Бикиров¹, А.Ш. Бикирова², Н.К. Уметалиева¹, Ы.Жумагулкызы¹, Б.Б. Ашырова¹

¹*НПЦИЛ им. П.А.Гана Института биологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан*

²*ИГУ им. К. Тыныстанова, Каракол, Кыргызстан*

**ЫСЫК-КӨЛ КУРОРТТУК ЗОНАСЫН ЖАШЫЛДАНДЫРУУГА ГРЕК
ЖАҢГАГЫНЫН ЧАРБАЛЫК ЖАКТАН БААЛУУ ФОРМАЛАРЫН ТАНДОО**

Б. Бикиров¹, А.Ш. Бикирова², Н.К. Уметалиева¹, Ы.Жумагулкызы¹, Б.Б. Ашырова¹

¹*Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Биология Институндагы
П.А. Ганатындагы Токойлорду изилдөө илимий өндүрүштүк борбор, Бишкек шаары,
Кыргыз Республикасы*

²*К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университети, Каракол шаары,
Кыргыз Республикасы*

**SELECTION OF PERSPECTIVE FORMS OF GREECE NUT FOR THE GREENING
OF THE ISK-KUL LAKE'S ZONE**

S. Bikirov¹, A. Bikirova², N. Umetalieva¹, Y. Zhumagulkizi¹, B. Ashyrova¹

¹*NPTSIL them. P.A. Gana, Institute of Biology, National Academy of Sciences of the Kyrgyz
Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic*

²*IGU them. K. Tynystanov, Karakol, Kyrgyz Republic*

E-mail: bikirov47@gmail.com

Аннотация. В статье приводятся сведения о хозяйственно-ценных декоративных формах ореха грецкого, рекомендуемых для озеленения городов и населенных пунктов курортной зоны озера Иссык-Куль.

Ключевые слова: деревья, озеленение, интродуценты, экзоты, декоративные качества.

Аннотация. Макалада чарбалык жактан баалуу декоративдик грек жаңгагынын формалары көрсөтүлүп, аларды Ысык-Көлдүн курорттук аймагына, айыл кыштактарга жана шаарларды көрктөндүрүүгө сунушталат.

Ачкыч сөздөр: бак-дарактар, жашылдандыруу, чет жактан алып келинген дарактар, экзотика, кооздук сапаттары.

Annotation. The article provides economically valuable decorative forms of walnut recommended in the landscaping of cities and towns of the resort area of Lake Issyk-Kul.

Key words: trees, gardening, introducers, exotics, decorative qualities.

Большое внимание в Иссык-Кульской области уделяется озеленению городов, курортных комплексов (санатории, дома отдыха) и населенных пунктов. В связи с созданием насаждений на новых территориях возникла необходимость подбора в широком ассортименте декоративных, хозяйственно ценных древесных и кустарниковых растений. К числу наиболее ценных древесных пород относятся и орехоплодные растения. Они дают ценную древесину, плоды и техническое сырьё. Кроме этого, они представляют интерес как декоративные деревья с красивой раскидистой кроной и формой листа.

На основании Постановления Совета Министров Киргизской ССР от 4 мая 1947 года № 450 во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 4 апреля 1947 года № 856, уделено большое внимание выращиванию ореха грецкого и в 1947 году был организован Иссык-Кульский лесхоз. В связи с этим, в частности, Иссык-Кульский лесхоз занимался выращиванием ореха грецкого для создания зеленых насаждений. С этого момента в населенных пунктах на берегу озера Иссык-Куль у многих жителей, начиная с с. Ой-Тал до с. Григорьевканачали появляться ореховые деревья, которые до этого времени были единичными экземплярами. Кроме этого, грецкий орех получил распространение в населенных пунктах как садовое растение. Хорошо ухоженный сад в поливных условиях может производить около 6 тонн/га высококачественных орехов. Основным показателем ядра ореха является цвет, размер, форма, толщина и плотность скорлупы и отсутствие некачественных ядер. Орех грецкий плодоносит с 5 - 10 летнего возраста, а некоторые, так называемые, скороплодные формы зацветают через 1 - 2 года. Орехи могут развиваться одиночно или кистями от 6 и иногда до 20 штук. Значительно отличаются отдельные экземпляры по морозоустойчивости и по фенологии, некоторые формы зацветают после весенних заморозков. Они характеризуются разнообразием форм плодов ореха, превосходящим иногда лучшие естественные сорта, и адаптировались в новых условиях. С учетом таких характерных особенностей грецкого ореха, как его влаголюбие и достаточная зимостойкость, почвенно-климатические условия некоторых районов Иссык-Кульской областей довольно благоприятны для ореховодства, что подтверждается вековым опытом разведения этой культуры в частном секторе. Положительные результаты акклиматизации этого вида позволяют говорить о возможности расширения его культуры в условиях Иссык-Кульской области, отличающейся от условий районов его естественного происхождения. Исходным материалом для дальнейшего распространения ореха грецкого могут быть деревья, произрастающие в различных населенных пунктах области. Растения, выращенные из плодов от этих деревьев, обладают большой возможностью экологической приспособляемости [1, 4].

Как показал проведенный нами учет ореховых деревьев, в селе Ананьево, у 42 жителей растут грецкие орехи. Самый старый орех растет по улице Токтогула № 20, хозяин А. Сивнов. Ореху 87 лет, плоды тонкие, в год дерево дает по 20-130 кг урожая, вес плода около 8 г., плод с трудно извлекаемым ядром. У остальных жителей средний возраст ореховых деревьев 40-60 лет, в основном они крупноплодные, шарообразной и овальной формы. Они в год собирают от 50 до 120 кг ореха. Плоды хотя и крупные, но ядра полные, на вкус жирные. Кора светло-серого цвета, с трещиноватой поверхностью. Листья деревьев темно-зеленого цвета, хорошо развиты от 5 до 9

листочков. В селе Ананьево грецкий орех в основном начали сажать в 1950-60-е годы. В селе Семеновка у 19 жителей растут грецкие орехи, самый старый орех - у В. Ивановой по улице Советской № 3, которому 72 года, дает по 20-120 кг ореха в год. Плоды средние, ядра полные. У остальных жителей средний возраст ореховых деревьев 50 лет, они получают от 50-150 кг урожая. В селе Кожояр у 11 жителей растет ореховое дерево, средний возраст 60 лет, саженцы покупали у лесхоза с 1955 году. Плоды ореха средние, шарообразной формы, получают от 20-120 кг урожая в год. В селе Григорьевка у 30 жителей растет ореховое дерево. Именно здесь по сравнению с другими селами ореховые деревья очень декоративные, с красивой раскидистой кроной, огромными размерами листьев. Средний возраст деревьев более 50 лет, в основном сажали в 60-е годы, плоды у некоторых крупные, но в основном средние овальные. Получают от 30-100 кг урожая в год. В селе Орто-Орукту у 7 жителей растут ореховые деревья. В основном они сажали в конце 1960-х годов, 2-х-3-х летними саженцами. Плоды орехов в основном средние овальные с крепкой скорлупой. Урожай по 50-120 кг в год. В селе Кичи-Орукты у 15 жителей растут ореховые деревья. Самый долголетний орех у Мырзабаева Болота по ул. Сунбаева 17, которому 63 года, а самый молодой плодоносящий орех у Эржанова Д., 30 лет. Средний возраст ореховых деревьев в селе 40-50 лет. Плоды орехов средние, скорлупа толстая, с трудно извлекаемыми ядрами, вкус жирный. Получают от 30-120 кг. Сажали в 1965-75 годы 2-х-3-х-летними саженцами. В селе Ой-тал у 36 жителей растут ореховые деревья. Самое долголетнее дерево у Шарипова Ж. и Аджанова К. по улице Казахстан №23 и №21, которым по 140 лет. Высота дерева более 25 м, 100-130 см в диаметре. Плоды орехов средние шарообразные, дают от 20-130 кг плодов ореха в год. У остальных средний возраст ореховых деревьев 55-63 года. Сажали в основном с 1950-60-е годы, имеются и молодые деревья грецкого ореха. Форма и размеры плодов ореха грецкого северной части озера Иссык-Куль разнообразны, но преобладают плоды средней величины. В крупных плодах часто наблюдается неполное заполнение ядром внутренней полости скорлупы, и выход ядра по отношению к их весу у таких плодов ниже, чем у мелких. Например, в селе Ананьево Иссык-Кульского района крупные размеры плодов ореха, весом около 15 г. Они имели выход 40%, а более мелкие Ой-Талские плоды весят около 8 граммов, а выход ядра 50%.

При отборе ценных форм грецкого ореха учитывалось общее состояние дерева (рост, крона, зараженность болезнями и вредителями), сроки цветения и начало вегетации, урожайность дерева и качество плодов, раннее вступление в плодоношение. Наиболее вредоносными и широко распространенными заболеваниями ореха грецкого, как известно, являются бурая пятнистость листьев и плодов (возбудитель – марссония) и стволовая сердцевидная гниль, вызываемая щетинистоволосым трутовиком.

Здоровые, приспевающие и спелые сильнорослые деревья ореха с хорошим очищенным от сучьев стволом, хорошим зарастанием мест их прикрепления каллюсом, считались устойчивыми к стволовой сердцевидной гнили. Окончательное выделение маточных деревьев-семенников производили в период созревания плодов ореха, когда была возможность учесть их урожайность и товарные качества. Маточные деревья отличались повышенной урожайностью, крупными размерами плодов, наполненностью и легкостью извлечения из них ядра, хорошими вкусовыми качествами, небольшой

толщиной скорлупы и красивым внешним видом. Многообразие форм грецкого ореха проявляется в морфологических особенностях строения его плодов, в биологии цветения, в плодоношении, морозостойкости, иммунности и т. д. В настоящее время во многих поселках Северной Киргизии выращивают грецкий орех, который имеет возраст 30–70, а некоторые более 100 лет. Они адаптировались в новых условиях, и характеризуются разнообразием форм плодов ореха, превосходящим иногда лучшие естественные сорта.

Переход на интенсивную сортовую культуру ореха должен основываться на применении современных методов селекции и внедрении в лесоразведение сортов и форм, отличающихся устойчивостью, ранним и обильным плодоношением. Применение высокоэффективных агротехнических приемов обеспечит улучшение условий произрастания, создание более устойчивых насаждений, отличающихся большей продуктивностью по сравнению с естественными древостоями [2, 3]. Выделенные и отобранные в населенных пунктах деревья ореха грецкого объединены нами по ряду признаков, в следующие группы: крупноплодные, средние и мелкоплодные формы. В данный момент нами выделено и описано более 200 маточно-семенных деревьев ореха грецкого, из них прошли аттестацию 16 форм (табл.1).

Таблица 1.

Таксационная характеристика отобранных декоративных деревьев грецкого ореха в Иссык-Кульской области

Форма дерева	Место нахождения дерева, адрес, хозяин двора	Таксационные показатели			Размер кроны, м	Характеристика плодов	
		диаметр, см	высота, м	возраст, лет		группа плодов	скорлупа
с. Кара-Ой							
Ко-1	Советская, 178 Большой орех	150	30,0	150	15x15	Очень крупная	тонкая
Ко-2	Выше ул. Молодоиса, поле	120	20,0	120	16x17	крупная	толстая,
г. Чолпон-Ата							
Ча-1	Советская, 166, Айгул	70,0	23,0	74	12x12	крупная	тонкая
с. Ананьево							
Ан-2	Интернациональная, 42, Турусбеков Болот	120,0	27,0	110	12x10	крупная	бугристая
с. Григорьевка							
Гр-1	Давлетбаева, 68,.	120,0	21,0	100	12x12	Очень	тонкая

	Мартбек уулу Нургазы					крупная	
с. Чон-Өрүктү							
Чо-2	Алапбаев, 19 Шаршенбиев М.	120,0	17,0	91	12x13	средняя	
с. Ой-Тал							
От-1	Ленина 86 Николай.	70,0	15,0	65	14x15	крупная	тонкая
с. Ой-Булак							
Об-1	Асек Жайлобаев, 64, Абдулханов.	55,0	16,0	47	16x18	крупная	тонкая
г. Каракол							
Ка-2	Карасаева, 103 Калыбек	65,0	25,	120	10x12	крупная	тонкая
с. Теплоключенка							
Тп-1	Ворошилова, 229 Айзада	60,5	19,0	75	13x13	крупная	тонкая
с. Лесное, АЛОС							
Ал-1	АЛОС	36,5	13,6	48	11x14	крупная	тонкая
с. Жергез, Бозучук							
Жб-2	Арык-мырза, Нурзат, Жапар	120,0	22,0	150	15x12	средняя	тонкая
с. Кызыл-Суу							
Кс-1	Арычная	90,0	25,0	130	21x16	очень крупная	тонкая
с. Тамга							
Та-3	Иссык-Кульская, 34.Кангельдиев Д	150,0	35,0	200	15x14	крупная	толстая
с. Чон-Жаргылчак							
Чж-1	АкуновМукаш, 20	120	32,0	70	12x13	средняя	тонкий
с. Ирдык							
Ир-3	Калимова, 14 Келгенбаев Т.	180	27,0	150	16x15	крупная	тонкая

Из таблицы видно, что из представленных ореховых деревьев очень крупноплодных 3 дерева, крупноплодных оказалось 10 деревьев, среднеплодных - 3.

Все аттестованные деревья рекомендуется использовать как маточные, а Ча-1, Ко-1, Гр-1, Ан-2, Ка-3, Кс-1, Та-3, Ал-1, и Ир-3 необходимо использовать при селекционных работах по выведению новых сортов.

Как показывает опыт, создание культур ореха по лесному типу во многих регионах мира не дало положительного результата и поэтому орех грецкий стали выращивать только по плантационному типу, а также в защитных 1 - 2-х рядных лесополосах и в аллеиных посадках, вдоль автомобильных дорог, оросительных каналов, по границам землепользований и угодий. В связи с этим в северных областях Кыргызстана вводятся и внедряются в производство в частном и общественном лесоразведении новые ценные сорта ореха грецкого.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бикиров, Ш.Б. Селекционно-генетическая инвентаризация, отбор лучших форм ореха грецкого в Иссык-Кульской области [Текст] / Ш.Б. Бикиров, С.А. Джумабаева // Вестн. Кырг. Агарар. ун-та. – 2011. – № 2 (20). – С. 38 – 42.
2. Бикиров Ш.Б., Жумагулкызы Ы. Отбор ценных форм ореха грецкого (JUGLANSREGIAL.) в Иссык-Кульской области // В кн.: Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №1,2. Бишкек, 2014. – С.18-22.
3. Бикиров Ш.Б., Жумагулкызы Ы. Листопадные леса Западного Тянь-Шаня В кн.: Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. № 5. Бишкек, 2018. – С.34-38.
4. Колов, О.В. Орех грецкий – Кыргызжангагы [Текст / О.В. Колов, Т.С. Мусуралиев, Ш.Б. Бикиров. – Бишкек: Технология, 2001. – 72 с.